

El método Minjares como estrategia pedagógica para favorecer la lectoescritura en un estudiante con discapacidad intelectual

The Minjares Method as a Pedagogical Strategy to Promote Literacy Development in a student with Intellectual Disability

Lorena Bodero-Arizaga

Universidad Bolivariana del Ecuador

 <https://orcid.org/0000-0002-8081-5861>

Cómo citar este artículo / Referencia normalizada: (Norma APA 7ª)

Bodero-Arizaga, Lorena (2026). El método Minjares como estrategia pedagógica para favorecer la lectoescritura en un estudiante con discapacidad intelectual, *The Minjares Method as a Pedagogical Strategy to Promote Literacy Development in a student with Intellectual Disability Revista Indómata Journal*, Vol.2, No.1, 13-21

Fecha de Recepción: 25/02/2026

Fecha de Aceptación: 17/04/2026

Fecha de Publicación: 29/06/2026

RESUMEN

Introducción: La lectoescritura constituye una habilidad fundamental para el desarrollo académico, social y personal de cualquier estudiante; sin embargo, en niños con discapacidad intelectual este proceso suele presentar dificultades significativas. El método Minjares se presenta como una alternativa pedagógica que favorece un aprendizaje multisensorial que facilita la adquisición de la lectura y la escritura de manera progresiva y significativa. La investigación tiene como objetivo analizar la aplicación del método Minjares como estrategia para mejorar el proceso de lectoescritura en un niño con discapacidad intelectual, aportando evidencia sobre la pertinencia de este método en contextos de educación inclusiva. **Metodología:** El estudio se desarrolló bajo un enfoque cualitativo, con un diseño de estudio de caso, dirigido a un niño diagnosticado con discapacidad intelectual. Se aplicó el método Minjares mediante sesiones planificadas, utilizando material concreto, gestos, imágenes y fonemas asociados a cada letra. La recolección de información se realizó a través de observación directa, registros anecdóticos y evaluaciones diagnósticas y finales que permitieron valorar el progreso en la identificación de letras, sonidos y formación de palabras. **Discusión:** Se evidenciaron en el niño avances progresivos en el reconocimiento de grafemas, asociación grafema-fonema y formación de palabras sencillas. **Conclusiones:** El método Minjares constituye una estrategia pedagógica efectiva para favorecer el proceso de lectoescritura en niños con discapacidad intelectual, promoviendo aprendizajes significativos y adaptados a sus características individuales.

Palabras clave: Método Minjares, lectoescritura; discapacidad intelectual; estrategia pedagógica; educación inclusiva,; aprendizaje multisensorial.

ABSTRACT

Introduction: Literacy constitutes a fundamental skill for the academic, social, and personal development of any student; however, in children with intellectual disabilities, this process often presents significant difficulties. The Minjares Method is presented as a pedagogical alternative that promotes multisensory learning, facilitating the acquisition of reading and writing in a progressive and meaningful way. This research aims to analyze the application of the Minjares Method as a strategy to improve the literacy process in a child with an intellectual disability, providing evidence on the relevance of this method in inclusive education contexts. **Methodology:** The study was developed under a qualitative approach, with a case study design, aimed at a child diagnosed with an intellectual disability. The Minjares Method was applied through planned sessions, using concrete materials, gestures, images, and phonemes associated with each letter. Information was collected through direct observation, anecdotal records, and diagnostic and final assessments that allowed the evaluation of progress in letter recognition, sound association, and word formation. **Discussion:** Progressive advances were observed in the child regarding grapheme recognition, grapheme-phoneme association, and the formation of simple words. **Conclusions:** The Minjares Method constitutes an effective pedagogical strategy for promoting the literacy process in children with intellectual disabilities, fostering meaningful learning adapted to their individual characteristics.

Keywords: Minjares Method; literacy; intellectual disability; pedagogical strategy; inclusive education; multisensory learning.

1. INTRODUCCIÓN

El presente estudio de caso se desarrolla en una institución educativa de la ciudad de Guayaquil, Ecuador, y se centra en un escolar de 8 años con diagnóstico clínico de discapacidad intelectual que cursa el cuarto año de Educación General Básica. A nivel pedagógico, el menor exhibe dificultades severas y persistentes en los procesos de codificación, decodificación y comprensión de textos. Si bien dentro del aula se caracteriza por un perfil conductual activo, extrovertido, colaborador y con adecuados niveles de socialización adaptativa, muestra una marcada incapacidad para consolidar las tareas escolares dentro del tiempo previsto, lo que resulta en actividades inconclusas. Asimismo, presenta disgrafía caligráfica severa que compromete la legibilidad de sus escritos, dificultades para seguir el ritmo promedio de su grupo par y un rendimiento académico significativamente bajo en el área de Lengua y Literatura.

1.1. Antecedentes Clínicos y Anamnesis

Respecto a la historia clínica y del desarrollo, el nacimiento ocurrió a las 38 semanas de gestación mediante cesárea, manteniendo lactancia materna exclusiva hasta los 8 meses. A partir de dicha edad, el lactante comenzó a manifestar cuadros febriles idiopáticos recurrentes que alcanzaron los 39.5 °C. Debido a la severidad de la hipertermia, el paciente desencadenó crisis convulsivas febriles, motivando su ingreso de emergencia al Hospital del Niño. Ante el agravamiento del cuadro clínico, el menor requirió internamiento en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) durante 8 días, completando un periodo total de hospitalización de 15 días. Los estudios de neuroimagen realizados en dicha estancia (tomografía computarizada) evidenciaron una etiología epiléptica asociada a las crisis de inicio, prescribiéndose un esquema de tratamiento farmacológico anticonvulsivo que se mantiene vigente.

Tras el alta hospitalaria y ante la persistencia de los controles médicos, evaluaciones posteriores mediante resonancia magnética nuclear (RMN) revelaron una lesión estructural secundaria a las crisis convulsivas prolongadas. El informe neurológico documentó una afectación focalizada en las redes corticales temporo-frontales vinculadas al procesamiento lingüístico, comprometiendo funcionalmente las áreas de Broca y Wernicke. Como consecuencia de este compromiso neurobiológico, las valoraciones clínicas y psicopedagógicas multidisciplinares concluyeron de forma definitiva la presencia de un retraso global del desarrollo cognitivo, catalogado bajo el diagnóstico de discapacidad intelectual. En su infancia acudió a Centros de Desarrollo Infantil por 3 años, en este centro recibió estimulación temprana, refuerzo motriz y pedagógico adquiriendo habilidades básicas, sociales, de comunicación y destrezas. La familia en conjunto con los profesionales trabajó en el reforzamiento y ejercicios físicos que fortaleció el tono muscular y logro tener estabilidad en sus piernas adquiriendo así la habilidad de caminata autónoma, fueron años de trabajo constante hasta que Fernando logro dar sus primeros pasos solo, siendo esto un buen avance para los médicos. Logro adquirir habilidades motrices gracias a la ayuda profesional.

Desde entonces Fernando acude con especialistas para estimular, rehabilitar, fortalecer y reforzar sus áreas de desarrollo.

Fernando presenta discapacidad intelectual moderada ya que presenta limitaciones en un porcentaje mayor en cuanto a habilidades conceptuales, es decir su comunicación que se ha ido desarrollando con lentitud al igual que el progreso de la lecto-escritura.

En su infancia Fernando recibió estimulación temprana, debido a esto desarrolló habilidades motrices a medida que se desarrollaba conforme a su edad recibió la atención profesional necesaria.

Actualmente se encuentra en una institución educativa inclusiva, en donde continua su proceso de enseñanza y se trabaja en torno a sus necesidades educativas especiales. Al ingreso de su año lectivo en la institución fue evaluado con un examen diagnóstico; que arrojó características satisfactorias por lo que pudo ingresar al aula regular y ser incluido, sin tener adaptaciones curriculares significativas, en cuanto al trabajo en clase fue importante tener presente su capacidad por aprender y hacer parte de él un buen proceso de enseñanza aprendizaje.

La maestra de Fernando comento que es un niño muy atento, participativo, colaborador dentro del salón, es activo y le gusta las actividades que requieran de mucho movimiento, es quién está atento para ser el primero en realizarlo. Se esfuerza por aprender, intenta cumplir con todas sus tareas, aunque le requieren mucho de su dedicación aún más el área que necesita reforzar y contar con el apoyo en casa y actividades extracurriculares.

2. OBJETIVOS

El propósito central de este estudio de caso es evaluar el impacto de la aplicación del método "Minjares" como estrategia psicopedagógica orientada a la optimización de las competencias de lectoescritura en un estudiante con discapacidad intelectual, aportando así evidencia empírica sobre la pertinencia y viabilidad de este enfoque analítico-global en contextos de educación inclusiva.

Para alcanzar este fin general, la investigación se articuló metodológicamente en función de tres metas específicas: en primer lugar, diagnosticar el perfil neurodesarrollo y delimitar las necesidades lingüísticas instrumentales del menor mediante una batería de evaluación clínica y psicopedagógica integral; en segundo lugar, diseñar y ejecutar un programa de intervención psicopedagógica individualizado, estructurado de forma progresiva, secuencial y multisensorial sobre la base del método seleccionado; y, finalmente, determinar los avances alcanzados por el evaluado en las dimensiones fonológica, grafológica y de comprensión semántica mediante la contrastación técnica de los indicadores pre y post-intervención.

3. METODOLOGÍA

Los métodos que permitieron el desarrollo del estudio de caso son de tipo inductivo- descriptivo, a través de instrumentos cuantitativos y cualitativos se obtuvo resultados objetivos y verídicos del caso investigado.

Entre los instrumentos de recolección de información utilizados están:

Observación directa: Mediante una ficha de observación se evidenció la dificultad que presenta el niño en su proceso de lectoescritura.

Observación indirecta: Toda información proporcionada por la docente de la escuela de educación general básica.

La entrevista: A partir de una guía estructurada se recaudó información importante que permitió el contacto con los padres y la docente, que incluye una indagación de elementos claves acerca del niño.

Test y Pruebas informales: Permitirán corroborar la dificultad que presenta el niño en el proceso lecto-escritor.

- Test Goodenough
- Test de habilidades básicas
- Test Denver
- Test TELEPRE
- Test ABC
- Prueba informal de conocimiento.

4. RESULTADOS

De acuerdo con los resultados obtenidos mediante las fichas de observación directa e indirecta (ver Tabla 1), se evidenciaron las dificultades que presenta el niño en el desarrollo de su proceso lectoescritor. Al analizar los 10 ítems evaluados, se constató que únicamente 3 de ellos fueron alcanzados de forma satisfactoria, mientras que 6 se encuentran actualmente en fase de proceso y 1 se reporta como no logrado.

Tabla 1. Ficha de observación

CRITERIOS	VALORACIÓN				
	Logrado	En proceso	No logrado		
Lectura y Escritura					
				Otras	
1. Reconoce vocales		X			
2. Reconoce consonantes			X		
3. Participa en clases		X			
4. Atiende la clase		X			
5. Sale al pizarrón		X			
6. Pinza digital	X				
7. Posición del lápiz		X			
8. Buena presentación en sus actividades	X				
9. capacidad fonológica		X			
10. Responde al llamado por su nombre	X				
Total, criterios observados: 10					
Logrado	3	En proceso	6	No logrado	1

Entrevistas y Pruebas Informales de Diagnóstico

A partir del análisis de las entrevistas clínicas aplicadas, se recabaron datos cualitativos sustanciales para estructurar un proceso de intervención adecuado a las necesidades del caso. Asimismo, la administración de la prueba informal de conocimiento corroboró la presencia de dificultades significativas en el proceso de adquisición de la lectoescritura.

En términos cualitativos, se observó que el evaluado es capaz de escribir su nombre, identificar y graficar las vocales, mantener una adecuada precisión en los trazos y reconocer al menos tres colores primarios. No obstante, se evidenciaron limitaciones marcadas en la correspondencia grafema-fonema, la conciencia silábica, la comprensión lectora y el manejo del espacio gráfico (ubicación en el renglón).

Test de Dibujo de la Figura Humana de Goodenough

La aplicación de este reactivo proyectivo y madurativo determinó un puntaje directo de 9 puntos, lo cual equivale a una edad mental de 5 años y 3 meses. Este rendimiento se traduce en un Cociente Intelectual (CI) de 85, situándose en la categoría de "Bajo el promedio". Durante la ejecución de la prueba, el evaluado demostró un alto nivel de motivación y proactividad por incorporar detalles en el dibujo tras recibir la consigna; asimismo, integró de forma espontánea elementos adicionales no solicitados, tales como el uso de color y una marcada expresividad gráfica (ver Fig. 1).

Imagen1. Dibujo evaluado

Test de Habilidades Básicas

Al no contar con baremos locales ni puntuaciones cuantificadas para este instrumento, se procedió a un análisis cualitativo de los indicadores. Se identificó un desarrollo óptimo en las áreas de motricidad fina y gruesa, habilidades senso-perceptivas, estructuración del esquema corporal y orientación temporo-espacial. Por el contrario, se detectaron rezagos críticos en la dimensión del lenguaje, específicamente en las subáreas de fonología, grafología y comprensión.

Test de Screening del Desarrollo de Denver

El evaluado completó satisfactoriamente el 75% de los reactivos de la prueba total, obteniendo un perfil calificado como "fallo relativo", lo que denota que no superó el 100% de las tareas esperadas cronológicamente

en comparación con sus pares normativos. El análisis por componentes reflejó que las principales dificultades se concentran en el área del lenguaje (comprensión, reconocimiento de fonemas, escritura y composición de palabras). En contraste, se registró un porcentaje idóneo de logro en las áreas de desarrollo personal-social, motor fino-adaptativo y motor grueso.

Test de Lenguaje Preescolar (TELEPRE)

Los resultados psicométricos obtenidos mediante las puntuaciones directas y los puntajes estandarizados (Puntaje T NSEMB) se detallan a continuación:

Lenguaje Comprensivo: Se obtuvo un puntaje directo de 4 y un puntaje T de 35, lo cual sitúa al evaluado en un nivel de desempeño inferior a lo esperado para su edad cronológica en competencias de comprensión, articulación, vocabulario y lenguaje descriptivo.

Lenguaje Expresivo (Nivel Articular): Se registró una puntuación directa de 39 y un puntaje T de 20. Esta dimensión se ubica en un rango de "descenso", indicando la ausencia de un desarrollo alineado con las demandas de ejecución requeridas para este grupo etario.

Lenguaje Expresivo (Nivel Vocabulario): Se obtuvo un puntaje directo de 17 y un puntaje T de 63. Este indicador refleja un nivel de desempeño aceptable y un dominio adecuado de las competencias de vocabulario evaluadas.

Lenguaje Expresivo (Nivel Descripción): El evaluado alcanzó un puntaje directo de 8 y un puntaje T de 40, posicionándose en el nivel "estándar". Esto acredita un dominio general de la competencia descriptiva, aunque supeditado a monitoreo y evaluaciones complementarias debido a su cercanía al límite inferior.

Test ABC de Verificación de la Madurez para el Aprendizaje de la Lectura y Escritura

Las respuestas cuantitativas por reactivo se distribuyeron de la siguiente manera: Ítem 1 (1 punto), Ítem 2 (2 puntos), Ítem 3 (2 puntos), Ítem 4 (1 punto), Ítem 5 (3 puntos), Ítem 6 (1 punto), Ítem 7 (3 puntos) e Ítem 8 (3 puntos). La sumatoria global se ubicó en el rango de 12 a 16 puntos.

De acuerdo con los baremos del instrumento, esta puntuación indica un pronóstico de aprendizaje que estima un año de retraso en la madurez requerida para discriminar formas adecuadamente. Consiguientemente, se prevé que el ritmo de aprendizaje del menor se encuentre por debajo del promedio de su grupo par. Como aspectos positivos y preservados, se constató una adecuada precisión en el agarre del lápiz, pinza digital funcional, percepción visual conservada y un correcto uso de la tijera (coordinación visomotora).

5. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos mediante la batería de evaluación aplicada convergen en la delimitación de un perfil neurodesarrollo disarmónico, donde el evaluado exhibe un desempeño normativo y favorable en las áreas motoras, socioafectiva, sensorio-perceptiva y de orientación temporo-espacial, coexistiendo con dificultades significativas y persistentes en los componentes fonológico, grafológico y de comprensión lectoescritora. Respecto al Test de Goodenough, el Cociente Intelectual (CI) de 85 obtenido debe ser interpretado con cautela clínica; la riqueza de detalles, uso del color y expresividad observados en la producción gráfica sugieren que sus capacidades cognitivas globales y creativas no están comprometidas en la misma medida que sus habilidades lingüísticas instrumentales. Esta disociación se alinea con los planteamientos de Barba-Ayala et al.,

quienes sostienen que el acompañamiento psicopedagógico resulta imperativo en escolares con dificultades específicas de lectoescritura, sin que esto presuponga un compromiso intelectual generalizado.

Asimismo, la triangulación diagnóstica entre el Test de Denver (75% de logro con fallo relativo focalizado en lenguaje), el TELEPRE (desempeño subestándar en comprensión, articulación y vocabulario) y la prueba informal sitúa al procesamiento fonológico como el núcleo del déficit. Esta interpretación corrobora la literatura científica contemporánea, la cual postula que la capacidad cognitiva para reconocer y manipular la estructura segmentaria del lenguaje hablado constituye el pilar fundamental para la adquisición de la competencia lectora y el eje prioritario de la intervención. Por otra parte, el Test ABC determinó un retraso de aproximadamente un año en la maduración perceptivo-motriz requerida para la lectoescritura; dado que el menor conserva destrezas funcionales óptimas de prensión y percepción visual, se concluye que la etiología de la dificultad no responde a un déficit motor, sino a una inmadurez neurocognitiva en los procesos simbólicos y de discriminación de formas vinculados al lenguaje escrito, justificando el uso de intervenciones de tipo correctivo y específico frente a las preventivas.

Ante este escenario, el programa de intervención implementado a partir del método "Minjarez" demostró ser un enfoque metodológico idóneo. Al tratarse de un método global y analítico, capitalizó los saberes previos del menor y respetó sus ritmos socioemocionales, impidiendo la frustración y evitando la mecanización del deletreo antes de lograr una auténtica decodificación semántica. La secuenciación progresiva y estructurada del plan (organizada en la presentación de vocales, introducción de consonantes m-p-s y procesos de consolidación) facilitó la asimilación acumulativa de las competencias lingüísticas, demostrando que los procesos de adquisición en estos perfiles requieren de una mayor sistematicidad y dosificación de estímulos en comparación con el currículo ordinario.

Finalmente, la integración de recursos lúdicos y multisensoriales (títeres, trazos aéreos, circuitos motores y loto fonético) funcionó como un canalizador metodológico que transformó las fortalezas motrices finas y la percepción visual del evaluado en herramientas de compensación cognitiva frente a sus debilidades lingüísticas. Asimismo, la incorporación sistemática de una fase de retroalimentación final confirmó la necesidad de establecer procesos de evaluación continua y repetición espaciada en la práctica psicopedagógica para consolidar los hitos alcanzados. En conclusión, los hallazgos de este estudio respaldan la relevancia de la detección temprana y reafirman que la adquisición de la lectoescritura en niños con retrasos madurativos trasciende el éxito estrictamente académico; este aprendizaje constituye una herramienta indispensable para el desarrollo de la autonomía personal, la estructuración del pensamiento y la inclusión social integral, lo que exige sostener estos programas mediante un compromiso sinérgico entre los profesionales de apoyo, la institución escolar y el núcleo familiar.

6. REFERENCIAS

Barba-Ayala, J., Guzmán-Torres, C., Arroyo Limaico, G., y Aroca Fárez, A. (2025). Intervención psicopedagógica en habilidades lingüísticas para el aprendizaje de la lectoescritura en estudiantes de Educación

Básica. Conrado, 21(103). ISSN 1990-8644. http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S1990-86442025000200017&script=sci_abstract&tlng=es

Baquerizo-Palacios, J., Torres-Chiliquinga, L., Chiluisa-Suntasig, J., & Castro-Acosta, W. (2024). Enfoques psicopedagógicos para mejorar la atención en el contexto escolar. 593 Digital Publisher CEIT, 9(Extra 4-1), 42-56. <https://doi.org/10.33386/593dp.2024.4-1.2645>

De León, L. (2025). Diseño de un recurso didáctico para la intervención psicopedagógica de estudiantes con trastornos del lenguaje escrito (dislexia-disgrafía): una revisión sistemática. Orkopata. Revista de Lingüística, Literatura y Arte, 4(1), 19-34. <https://doi.org/10.35622/j.ro.2025.01.002>

Felice, G., & Gómez Bollada, P. (2022). Estrategias de intervención psicopedagógicas para el abordaje de las dificultades de aprendizaje en niños con trastornos del procesamiento sensorial. Universidad del Gran Rosario. <https://hdl.handle.net/20.500.14125/213>

Imágenes Educativas. (s.f.). *Propuesta para trabajar la lectoescritura con el Método Minjares*. <https://www.imageneseducativas.com/propuesta-trabajar-la-lectoescritura-metodo-minjares/>

Mundo Psicopedagógico. (2024). Intervenciones psicopedagógicas en el aula. <https://mundopsicope.blogspot.com/2024/10/intervenciones-psicopedagogicas-en-el.html>

Secretaría de Educación Pública (SEP). (2023). Discapacidad Intelectual – Educación Especial, Tomo 5. https://educacionespecial.sep.gob.mx/storage/recursos/2023/07/wf3WmLZrUk-230301_Tomo5_DiscapacidadIntelectual.pdf

Zalbidea Pardo, M. Intervención con el Método Troncoso para la adquisición de la lectoescritura en un niño con discapacidad intelectual moderada. Universidad Europea. https://titula.universidadeuropea.com/bitstream/handle/20.500.12880/10297/222C6754_TFM_MaiderZalbideaPardo.pdf?sequence=1&isAllowed=y

CONTRIBUCIONES DE AUTORES/AS, FINANCIACIÓN Y AGRADECIMIENTOS

Contribuciones de los/as autores/as:

Conceptualización: Bodero-Arizaga, Lorena. **Software:** Bodero-Arizaga, Lorena. **Validación:** Bodero-Arizaga, Lorena. **Análisis formal:** Bodero-Arizaga, Lorena. **Curación de datos:** Bodero-Arizaga, Lorena. **Redacción-Preparación del borrador original:** Bodero-Arizaga, Lorena. **Redacción-Re- visión y Edición:** Bodero-Arizaga, Lorena. **Visualización:** Bodero-Arizaga, Lorena. **Supervisión:** Bodero-Arizaga, Lorena. **Administración de proyectos:** Bodero-Arizaga, Lorena. **Todos los/as autores/as han leído y aceptado la versión publicada del manuscrito:** Bodero-Arizaga, Lorena.

Financiación: no.

Conflicto de intereses: no hay.

AUTOR/A/ES/AS:

Lorena Bodero-Arizaga
Universidad Bolivariana del Ecuador
ldboderoa@ube.edu.ec
Orcid ID: 0000-0002-8081-5861